

RESUMO - ENFERMAGEM

A UTILIZAÇÃO DO ZEBRAFISH NO ESTUDO DE MODELOS DE DIABETES MELLITUS TIPO 2: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Maria Vitoria Fonteles (mariavfonteles@gmail.com)

Mariana Arruda Sales (mariana.arrudasales@gmail.com)

Vitoria Franco (vitoriafreitas128@gmail.com)

Dara Da Silva Mesquita (daramesq@gmail.com)

José Eduardo Ribeiro Honório Júnior (eduribiologo@gmail.com)

INTRODUÇÃO: A Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 é o distúrbio metabólico mais prevalente na população em geral, afetando cerca de 483 milhões de pessoas. A DM tipo 2 está associada, principalmente, ao estilo de vida da população que inclui uma alimentação rica em carboidratos e gorduras, sedentarismo e aumento do estresse, e como consequência, o aumento da obesidade, o principal fator de risco para a doença. Dessa forma, por a DM manifestar-se como uma doença metabólica que gera várias complicações ao curso da doença, como a neuropatia diabética, cardiomiopatia e a insuficiência renal, faz se importante o estudo acerca da patologia. O Zebrafish é um animal modelo atraente para o estudo de doenças metabólicas devido à conservação funcional no metabolismo lipídico, estrutura do pâncreas e homeostase da glicose, e também para a identificação de novos alvos associados ao risco e tratamento da obesidade e diabetes em humanos. **OBJETIVO:** Analisar através da literatura a utilização do zebrafish no estudo de diabetes mellitus tipo 2, destacando suas vantagens, desafios e contribuições desta condição

metabólica. METODOLOGIA: Foi realizada uma busca nos bancos de dados PubMed, LILACS, ScienceDirect, SciELO, BVS (MEDLINE), periódicos CAPES e Cochrane Library utilizando os descritores “Zebrafish”AND “Diabetes Mellitus” AND “Obesity”. Foram selecionados estudos dos últimos 5 anos de publicação e nos idiomas inglês e português. Com esses critérios, identificamos 31 artigos relevantes para análise. No entanto, após uma avaliação criteriosa, apenas 11 foram selecionados para inclusão na revisão, enquanto os outros foram excluídos por falta de compatibilidade com o objetivo do estudo ou por serem duplicados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os protocolos analisados para estabelecer um modelo de diabetes mellitus tipo 2 em zebrafish envolvem métodos como indução por dieta rica em gordura, superalimentação, imersão em glicose e a aplicação de diabetogênicos. Esses protocolos são amplamente adotados por oferecerem uma relação custo-benefício e fornecerem resultados em menor tempo. Além disso, demonstram eficácia ao induzir hiperglicemia e obesidade nos modelos de zebrafish, evidenciada pelo aumento do seu peso corporal, do índice de massa corporal e dos níveis glicêmicos. No entanto, mais estudos são necessários para investigar as complicações associadas ao diabetes em zebrafish, como a retinopatia e a neuropatia diabética. Uma das limitações do modelo zebrafish é sua capacidade de adaptação fisiológica maior em comparação com humanos, o que impossibilita observar os efeitos hiperglicêmicos a longo prazo, havendo a necessidade de uma indução contínua da hiperglicemia. Portanto, é crucial complementar o estudo com outros modelos animais para obter uma compreensão mais abrangente das complicações relacionadas ao diabetes. CONCLUSÃO: Embora dentre as formas de indução estudadas nos artigos, seja modelos promissores para indução de diabetes em zebrafish, ainda existem limitações. Novos estudos são necessários para explorar as complicações da diabetes e da fisiologia do zebrafish. Portanto, a continuidade da pesquisa neste campo deve buscar diversificar os modelos utilizados e abordar as limitações atuais para obter uma melhor compreensão do diabetes e suas complicações.

Palavras-chave: zebrafish; diabetes mellitus; obesidade; hiperglicemia; animais de laboratório.